

Лексикология и стилистика

УДК 811.161.1*27

DOI: 10.5281/zenodo.18074537

А. С. Бурляй © 2025

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»

ВЛИЯНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ХАРАКТЕР УПОТРЕБЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ В МЕДИАТЕКСТАХ ВОЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ¹

Статья посвящена исследованию влияния прагматических установок на отбор и использование военной лексики в медиатекстах военных корреспондентов. Прагматический уровень языковой личности журналиста рассматривается как система мотивов, целей и установок, определяющая стратегии речевого воздействия на аудиторию. На материале теоретических положений, изложенных в исследованиях по языковой личности журналиста, а также на примере анализа медиадискурса Донбасса, показано, как прагматические задачи формируют специфику употребления терминов, эмоционально-оценочной лексики и слов-триггеров в условиях информационного противоборства. Выявлены ключевые механизмы манипулятивного воздействия через лексический выбор, а также дифференциация языкового поведения в официальном и неофициальном дискурсах. Особое внимание уделяется роли новых медиа в трансформации прагматических стратегий и эволюции военной лексики под влиянием технологических и социальных факторов.

Ключевые слова: языковая личность журналиста, прагматические установки, военная лексика, медиадискурс, речевое воздействие, информационная война, военный корреспондент.

В современном медиапространстве, особенно в зонах вооружённых конфликтов, язык становится не только средством передачи информации, но и мощным инструментом психологического воздействия, формирования общественного мнения и конструирования определённой картины мира. Военные корреспонденты, находясь на передовой как реального, так и информационного фронта, выступают ключевыми авторами в процессе репрезентации конфликта. Их языковая личность, понимаемая как «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие речевых произведений» [5], оказывается подчинённой сложному комплексу прагматических установок, обусловленных профессиональными, идеологическими и социальными факторами.

Прагматический уровень языковой личности журналиста (ЯЛЖ) представляет собой систему мотивов, установок и целей индивида, которая реализуется в процессе коммуникации и направлена на достижение определённого эффекта [2]. В контексте военной журналистики эти установки приобретают особую остроту, непосредственно влияя на характер отбора и употребления лексики, прежде всего военной и смежной тематики. Данное исследование ставит целью проанализировать, каким образом прагматические установки военного корреспондента детерминируют использование военной лексики в его медиатекстах, формируя тем самым специфический дискурс, выполняющий как информирующую, так и воздействующую функцию. В фокусе внимания находится взаимосвязь между стратегическими целями коммуникации,

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX–XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 1023111500001-7).

социально-политическим контекстом и конкретными лексическими выборами в условиях гибридного информационного противоборства.

Структура языковой личности, согласно классической модели Ю. Н. Караулова, включает три взаимосвязанных уровня: вербально-семантический (лексикон), когнитивный (концептосфера) и прагматический (цели, мотивы, установки) [5]. Именно прагматический уровень является системообразующим для речевого поведения журналиста в экстремальных условиях, основной целью его является формирование общественного мнения. Г. И. Богин подчёркивает, что языковую личность можно рассматривать только во взаимодействии с социальной средой, которая формирует её готовность к определённым коммуникативным действиям [1]. Для военного корреспондента эта среда жёстко задана контекстом конфликта, давлением редакционной политики, государственной пропаганды, а также ожиданиями и настроениями целевой аудитории. Таким образом, прагматические установки — это своего рода фильтр, через который проходит как восприятие реальности, так и её последующая вербальная репрезентация.

Языковая личность журналиста, как указывается в исследованиях, реализует три ключевые коммуникативные потребности: контактоустанавливающую, информационную и воздействующую [2; 3]. В деятельности военного корреспондента эти потребности не просто сосуществуют, но и вступают в сложное взаимодействие, часто подчиняясь доминанте воздействия. Информационная потребность удовлетворяется через репортажи с места событий, однако сам отбор фактов, их иерархизация, ракурс освещения и, что наиболее важно, их языковое оформление — всё это подчинено сверхзадаче формирования определённого отношения. Как верно отмечается в исследовании параметров ЯЛ донецкого журналиста, с 2014 года «развернулась и интенсифицировалась информационная война, оказавшая воздействие на появление новых языковых реалий, стимулировавшая журналистов использовать слова и словосочетания, несвойственные употреблению в традиционных медиа» [3]. Это привело к активной семантизации и переосмыслению военной лексики, которая стала центральным полем прагматических битв.

Прагматические установки военного корреспондента, формируемые под влиянием внешней среды и внутренних профессиональных целей, можно структурировать в несколько взаимосвязанных групп, каждая из которых находит отражение в специфических лексических выборах и стратегиях.

1. Установка на драматизацию или дедраматизацию событий. Управление эмоциональным состоянием аудитории — ключевая задача в условиях конфликта. Для драматизации, необходимой для мобилизации и поддержания высокого уровня внимания, активно используются слова-триггеры. Они создают «эффект повышенного внимания» и демонстрируют оперативность информации [2, с. 78]. В военном контексте это лексемы с высокой семантикой угрозы и насилия: «шквальный огонь», «штурмовые действия», «точечный удар», «разрушения», «жертвы среди мирного населения», «гуманитарная катастрофа». С другой стороны, для описания действий своей стороны часто применяется стратегия дедраматизации через использование бюрократически-нейтральной, технической или эвфемистической лексики: «проведение контртеррористической операции», «активные оборонительные действия», «высокоточное поражение цели», «нейтрализация живой силы противника». Такая лексика выполняет функцию психологической защиты своей аудитории, смягчая восприятие собственных военных действий и представляя их как вынужденные, технически точные и контролируемые.

2. Установка на легитимацию/делегитимацию сторон конфликта. Данная установка является фундаментальной для поляризованного дискурса. Она реализуется

не через прямое оценочное высказывание, а через систему, казалось бы, объективных номинаций. Военная лексика используется здесь как инструмент категоризации, закрепляющий за каждой стороной определённый статус. Так, одна сторона может последовательно обозначать свои войска терминами с нейтральной или сакральной коннотацией: «вооружённые силы», «армия», «защитники», «воины», «подразделения». Для обозначения противника используется иной лексический ряд: «вооружённые формирования», «незаконные вооружённые группы», «боевики», «наёмники», «каратели» (рис. 1)

ВОТ ОДНО ИЗ ОБЪЯСНЕНИЙ ТОГО, ПОЧЕМУ 1/5 МОИХ ПОДПИСЧИКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ИНВАЛИДАМ ВСУ, ВОЕВАВШИМ ПРОТИВ НАС, МОЖНО В ПОСЛЕДСТВИИ ДАТЬ СТАТУС ИНВАЛИДА СВО.

«Почему многие ответили в опросе, что украинские инвалиды ВСУ после войны должны получать такие же льготы, как ветераны СВО.

Чтобы понять ответ на этот вопрос, необходимо отмотать плёнку немного назад. Куда-нибудь в 2014 год, например. Среднему российскому зрителю объясняли то, что существуют некие хорошие ВСУ-шники и плохие нацбаты. Первых заставили воевать против Донбасса, и они это занятие ещё и саботируют. Вторые преступники и каратели. Эти тезисы распространяемые непрофессионалами пережили следующие 8 лет и укоренились в сознании. Простой россиянин не знает, что добробаты давно стали стержнем ВСУ, что их нет уже с 16 года, что на Украине их идеология стала почти официальной... Время изменилось, а тезис про хороших ВСУшников продолжал и продолжает жить. Настолько, что в него даже вначале СВО верили многие сограждане, включая и многих военных.

Также, с 14 года мы часто слышим, что американцы пытаются реформировать наших славянских братьев украинцев. Часто можно было также услышать, что безуспешно. С началом СВО про безуспешность говорят меньше, но роль американцев всегда подчёркивается. И, конечно, это правда. Но это только её часть, полуправда. О другой половине правды часто молчат или просто не понимают её.

Где-то рядом находятся и популярные среди правых идеи о том, что украинцы не такие уж и плохие, просто зря против нас решили быть. А так, мы почти одинаковые, многому стоило бы у них поучиться, просто флаги у нас разные...

Поэтому не сильно и удивительно, что 21% опрошенных считает, что инвалиды ВСУ после войны должны жить также, как и ветераны СВО. Если задуматься, то проголосовавших можно понять. Ведь если ВСУшник, который не сильно-то и воевал, является жертвой американцев, которые нас стравили, нашим братом и такой же жертвой Запада, как и ветеран СВО... А во всё это вполне может верить россиянин. Тогда из самых лучших побуждений он может хотеть чтоб ВСУшники получали такую же пенсию, как и солдаты армии РФ. И это, с точки зрения морали, можно даже считать проявлением скорее хороших человеческих качеств, чем плохих. Людей, которые в опросе так голосовали можно понять. Они же не знают, что почти все герои украинских от Белозерской до Коцюбайла давно уже штатные военные.

А вот тех, кто не разбираясь в происходящем создавал абсурдные упрощённые нарративы, принося реальность в жертву идеологии, понять гораздо сложнее.

Я согласен. Если бы эти «без пяти минут ветераны СВО» ворвались бы в ДНР, они бы перерезали нас, как кутят. Без вопросов.

https://t.me/Sladkov_plus/8375

Рисунок 1

Лексема «каратели», несущее мощный историко-идеологический багаж (ассоциации с фашистскими карательными отрядами), полностью переопределяет восприятие события, формируя у аудитории образ жестокого, антигуманного и исторически враждебного противника. Таким образом, выбор между синонимичными или гипонимичными единицами военной лексики («солдат» vs. «боевик») становится перформативным актом, определяющим моральный статус объекта в глазах реципиента.

3. Установка на формирование образа эффективности/неэффективности и контроля. Эта установка, отмеченная на примере заголовков, восхваляющих работу госорганов ДНР («МЧС разворачивает мобильный госпиталь») [2, с. 77], в военном дискурсе транслируется на образ армии и военного командования. Прагматическая

цель — внушить аудитории чувство уверенности и безопасности. Тексты строятся вокруг лексем, указывающих на успешность, плановость и результат: «поставленные задачи выполнены», «вражеская техника уничтожена на подступах», «нанесён ощутимый урон», «контроль над территорией установлен». Сообщения о действиях противника, напротив, часто строятся по модели хаоса и неудачи: «потерпели поражение», «беспорядочно отступают», «несут значительные потери», «их планы сорваны». Через этот контрастный лексический ряд создаётся устойчивая картина доминирования «своей» стороны и некомпетентности «чужой».

4. Установка на актуализацию и создание эффекта присутствия. В эпоху клипового сознания и высокой конкуренции за внимание военный корреспондент должен убедить аудиторию в уникальности и свежести своего сообщения. Это достигается не только через временные маркеры («только что», «за прошедший час»), но и через выбор динамичной, сенсорно насыщенной лексики, создающей «эффект присутствия»: «рёв моторов», «треск автоматных очередей», «разрывы снарядов», «видео с БПЛА». Такая лексика удовлетворяет информационную и контактоустанавливающую потребности, погружая зрителя или читателя в эпицентр событий и усиливая доверие к корреспонденту как к очевидцу.

Реализация указанных прагматических установок происходит через конкретные лингвистические механизмы, которые А. О. Якель в диссертационном исследовании относит к лексико-семантическим средствам воздействия [6]. В условиях военного дискурса эти механизмы становятся особенно отточенными:

Контекстуальная переориентация и нарушение стилистической сочетаемости: военные термины сознательно помещаются в несвойственный им контекст для создания метафорического эффекта. Например, экономические санкции могут быть названы «финансовым артобстрелом», а политическое давление — «информационной оккупацией». Это расширяет семантическое поле конфликта, милитаризируя все сферы жизни.

Систематическая замена нейтральной лексики на коннотативно окрашенную: это базовый приём формирования оценочных оппозиций, рассмотренный выше («воин» vs. «оккупант»).

Активное использование эвфемизмов и дисфемизмов как инструментов этической дистанции: эвфемизмы («санитарная зачистка», «коллатеральный ущерб») призваны смягчить или скрыть неприглядную реальность, когда речь идёт о действиях своей стороны. Дисфемизмы («разбомбили», «уничтожили», «стёрли с лица земли»), описывая действия противника, усиливают негативную оценку и эмоциональное отторжение.

«Последовательное обращение к таким речевым приемам формирует у аудитории заданное отношение к явлениям окружающей действительности, не позволяет потребителям контента самостоятельно делать выводы» [3, с. 6]. В условиях военного времени этот механизм становится ключевым для мобилизации общественного мнения, консолидации общества вокруг «своих» и дегуманизации «чужих».

Современный медиаландшафт, как показывают исследования языковой личности донецкого журналиста, требует учёта её «параллельного функционирования в официальном и неофициальном дискурсах» [3]. Эта дифференциация напрямую влияет на реализацию прагматических установок и, соответственно, на выбор военной лексики.

В официальном дискурсе (государственные телеканалы, новостные агентства) часто доминируют установки на легитимацию и формирование образа контролируемой эффективности. Это выражается в использовании стандартизированной, иногда клишированной лексики («специальная военная операция», «демилитаризация»),

строгой терминологии и официальных номинаций. Эмоциональность здесь сдержанна, драматизация дозирована и направлена в определённое русло.

Неофициальный дискурс (личные блоги, telegram-каналы, аккаунты в социальных сетях) предоставляет корреспонденту большую степень свободы. Здесь могут актуализироваться иные грани прагматических установок, прежде всего связанные с глубокой контактоустанавливающей функцией. Журналист использует разговорную, жаргонную («мотострелки», «арта», «беспилотник»), эмоционально-экспрессивную и даже грубую лексику. Это создаёт эффект «правды из окопа», доверительного разговора «без купюр», что усиливает убедительность и воздействующий потенциал сообщения. Однако, как справедливо отмечается в исследовании, даже в этом пространстве базовые идеологические и прагматические установки, продиктованные общей средой, обычно сохраняются, лишь меняя форму подачи [3]. Новые медиа, таким образом, не отменяют прагматических задач, а предоставляют для их реализации новые, более гибкие и персонализированные инструменты, требуя от языковой личности журналиста ещё большего прагматического мастерства и адаптивности.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что прагматические установки являются системообразующим фактором, определяющим характер употребления военной лексики в медиатекстах военных корреспондентов. Эти установки, формируясь на пересечении социального заказа, идеологических рамок, профессионального этоса и условий информационного противоборства, действуют как мощный фильтр, через который реальность военного конфликта вербализуется и предьявляется аудитории.

Через стратегический отбор лексических единиц — от формальных терминов до слов-триггеров, эмоционально-оценочных номинаций и жаргонизмов — реализуется комплекс коммуникативных потребностей: не просто информировать, но и воздействовать, легитимировать, мобилизовать, формировать чёткое, управляемое отношение к событиям и их участникам. Военная лексика в медиадискурсе конфликта перестаёт быть нейтральным инструментом номинации и описания, превращаясь в активный, нагруженный идеологическими смыслами компонент прагматической стратегии.

Комплексный анализ прагматического уровня языковой личности журналиста, включая изучение её функционирования в разных типах дискурса (официальном/неофициальном) и под влиянием технологий новых медиа, позволяет не только глубже понять механизмы современной информационной войны и военной пропаганды, но и выработать критический инструментарий для медиаграмотности. Понимание того, как и почему выбираются те или иные слова для описания военных событий, является первым шагом к деконструкции манипулятивных медиатекстов и формированию более рефлексивного и независимого восприятия информации в зонах конфликтов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов. — Л., 1984.
2. Бурляй А.С. Репрезентация прагматического уровня языковой личности журналиста ДНР в заголовках телевизионных сюжетов // Донецкие чтения 2020. — Донецк: ДонНУ, 2020. — С. 76-78.
3. Бурляй А. С. Параметры определения языковой личности донецкого журналиста // Лексикология и стилистика. — Донецк: ДонНУ.
4. Галепа М. А. Заголовки текстов парламентской журналистики: специфика и функции концептов // Политическая лингвистика. — 2014. — № 2(48). — С. 119-123.
5. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд.3-е, стереотипное. — М., 2003.
6. Якель А. О. Массово-коммуникационный инструментарий новых медиа в формировании общественного мнения и сознания: дис. ... канд. филол. наук. — Донецк: ДонНУ, 2020. — 165 с.

A. S. Burlyai

THE INFLUENCE OF PRAGMATIC SETTINGS ON THE USE OF MILITARY LEXIS IN THE MEDIA TEXTS OF MILITARY CORRESPONDENTS

The article is devoted to the study of the influence of pragmatic attitudes on the selection and use of military vocabulary in the media texts of war correspondents. The pragmatic level of a journalist's linguistic personality is considered as a system of motives, goals, and attitudes that determine the strategies of verbal influence on the audience. Based on the theoretical principles outlined in studies on the linguistic personality of a journalist, as well as on the analysis of the media discourse of Donbas, the article demonstrates how pragmatic objectives shape the specific use of terms, emotional and evaluative vocabulary, and trigger words in the context of information warfare. The article identifies key mechanisms of manipulative influence through lexical choice, as well as the differentiation of linguistic behavior in official and informal discourses. Special attention is paid to the role of new media in the transformation of pragmatic strategies and the evolution of military vocabulary under the influence of technological and social factors.

Key words: *journalist's linguistic personality, pragmatic attitudes, military vocabulary, media discourse, speech influence, information war, and war correspondent.*

Бурляй Анна Сергеевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.

Старший преподаватель кафедры русского языка.

E-mail: anna.burlyai@mail.ru

Burlyai Anna Sergeevna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.

Senior Lecturer of the Department of Russian
Language.

E-mail: anna.burlyai@mail.ru

УДК 81'42

DOI:

Н. В. Гладкая © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»*

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДОНБАССЕ²

Статья посвящена исследованию корпуса лексики, отражающего как конкретные события военного конфликта на территории Юго-Восточной Украины с 2014 года, так и субъективное восприятие происходящего, что позволяет рассматривать его в качестве важного источника информации для понимания социальной и психологической адаптации населения к условиям военного кризиса. Мониторинг дискурсивного пространства жителей Донбасса позволил установить генезис особого лексического состава, ориентированного на репрезентацию реалий периода военных действий и сопряженных с ним эмоциональных переживаний. Данное языковое образование характеризуется высокой степенью контекстуальной обусловленности и отражает специфические условия существования населения в зоне конфликта. Анализ семантической структуры формирующихся лексем демонстрирует тенденцию к экспликации травматического опыта и адаптации к изменяющимся социально-политическим обстоятельствам.

Ключевые слова: Донбасс, военный лексикон, региональная идентичность, вооруженный конфликт, вербализация военного опыта, самоидентификация.

С 2014 года территория Юго-Восточной Украины охвачена военными действиями. Правительство Украины, сформированное после событий Евромайдана,

² Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX–XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 1023111500001-7).